

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**QO'QON DAVLAT PEDAGOGIKA
INSTITUTI**

**"KIMYO TA'LIMI, FAN VA ISHLAB CHIQRISH
INTEGRATSIYALARI"**

**mavzusidagi I-xalqaro ilmiy-amaliy
konferensiya materiallar**

IV-SHO'BA

TO'PLAMI

2024-YIL 22 MAY

QO'QON - 2024

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**QO‘QON DAVLAT PEDAGOGIKA
INSTITUTI**

**“KIMYO TA‘LIMI, FAN VA ISHLAB CHIQRISH
INTEGRATSIYALARI”**

mavzusidagi I-xalqaro ilmiy-amaliy
konferensiya materiallar

**IV-SHO‘BA
TO‘PLAMI**

2024-yil 22 may

Qo‘qon - 2024

nojo'ya samaralari yaqqolligini susaytiradi. Glitsinning xalq tabobatimizda ham o'rni muhim hisoblanadi.

Xulosamiz shuni aytadiki oddiygina kichik bir glitsin aminokislota organizmda katta o'zgarishlar qilishi mumkin ekan. Oddiy bir zaracha ham organizmda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun inson salomatligini yaxshi saqlash uchun hamma narsaga e'tibor berishimiz kerakdir. Ayniqsa, oqsilga boy aminokislota boy mahsulotlardan ko'proq istemol qishimiz kerak.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. A.G.Mahsumov, A.J.Jo'rayev "Bioorganik kimyo"
2. Xalmatova B.T., Karimov M. SH., Oxunov A.O., Ergashev N. SH., Xalmatova B.T., Karimov M. SH., Oxunov A.O., Ergashev N. SH.,
3. N.T.Olimxo'jayeva "Bioorganik va fiziologik kimyo"
4. Tibbiyot kasbiga kirish Xalmatova B.T., Karimov M. SH., Oxunov A.O va boshqalar T.,2018-552B.
5. O'zME.Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
6. X. Q. Shodmonov, X. Sh. Eshmurodov O. T. Tursunova. Asab va ruhiy kasalliklar. «Bilim» nashriyoti, 2004
7. S.Qosimova S.Masharipov "Umumiy va Bioorganik kimyo".

ТАБИЙ ЛАТЕКС АРАЛАШМАСИГА МАҲАЛЛИЙ ТЎЛДИРУВЧИЛАРНИ ҚЎШИШ АСОСИДА РЕЗИНА МАХСУЛОТЛАРИ ОЛИШ

Яхшиқулов И.С.¹, Таджиходжаева У.Б.²

¹ҚК ОАЖ "Health Line", ²Ташкент кимё-технология институти

ҚК ОАЖ "HEALTH LINE" фармацевтик ишлаб чиқариш корхонасининг лабораторияси ва тиббий қўлқоплар ишлаб чиқариш цехида илмий тадқиқот ишлари олиб борилди. Резина маҳсулотлари ишлаб чиқаришдаги табиий латекс эмулсиясига рух билан модификацияланган крахмалдан тўлдирувчи сифатида қўшиш натижасида олинадиган резинанинг физик-механик хоссаларини ўрганилди.

Табиий латекс хомашё ҳолатида 60% қўруқ масса, яъни резина ва 1,6-1,7% аммиак билан консервация қилинган ҳолатда олиб келинади. Латекс қуруқ массасининг 97% қисми изопрен каучуги ва 3% атрофида турли табиий протеинлар ва бошқа органик қўшимчалар билан табиий аралашма ҳолатида бўлади. Тиббий қўлқоплар ишлаб чиқариш жараёни учун таёрланган латекс эмулсиясига тўлдирувчи қўшимча моддалар қўшилади.[1]

Каучукларнинг катта қисми (каучук маҳсулотлари) олинадиган резина аралашмалар каучук ёки каучукларнинг комбинациясига асосланган мураккаб кўп компонентли тизимлардир. Каучук билан бир қаторда резина аралашмалар бошқа компонентларни ўз ичига олади, улар каучук аралашмаларга нисбатан одатда ингредиентлар деб аталади. Ингредиентларнинг ҳар бири каучук бирикмаларини ишлаб чиқариш, уларни қайта ишлаш, вулканизация қилиш ва каучук маҳсулотларини ишлатиш жараёнида ўзига хос рол ўйнайди. Ингредиентлар каучукларни қайта ишлаш жараёнида кимёвий ўзгаришларни амалга ошириш учун (пластикликни ошириш, ўзаро боғланиш ва бошқалар) ва каучук маҳсулотларга маълум хусусиятларни бериш учун зарурдир.[2]

Табий латексни ишлаб чиқаришга тайёрлаш учун ишқорий муҳитда филтрланган сув билан 60 % дан 28-30 % гача суйилтирилади. Эмульсияни тайёрлашда олтингугурт, рух оксиди, пластификатор, эмульгатор, ранг берувчи пигмент ва диффузонт каби тўлдирувчи моддалар қўшилади.

Дастлаб асосий хомашё, яъни табий латекс эмульсиясини тайёрлаб олиш учун уч сутка вақт талаб этилади. Бунда эмульсияга қўшиладиган ёрдамчи ингредиент суспензиялари ва рух билан модификацияланган крахмалнинг 26 % ли суспензияси тайёрлаб олинади.

Тажрибада 8 кг тайёрлаб олинган 30% ли латекс эмульсиясига 26% ли рух билан модификацияланган крахмал суспензиясидан 667 грамм қўшилиб, 2 соат аралаштиришга қўйилди. Олинган аралашмада тўлдирувчининг куруқ массаси эса 2 % ни ташкил этди. Эмульсия 24 соат аралаштиришга қўйилди.

Иккинчи куни лаборатория шароитида тиббий жаррохлик қўлқоплари тайёрланди. Бунинг учун 7,5 ўлчамли иккита форфор форма яхшилаб ювилиб, қуритиш шкафига қўйилди. Сунгра 40 °С ҳароратдаги коагулянт суспензиясида 20 секунд ботириб турилди ва қуритиш шкафига қўйилди. 10 дақиқадан сўнг форма бир кун олдин тайёрлаб олинган латекс эмульсиясида 20 секунд ботириб олинди. Олинган тиббий қўлқоп резинаси упаланиб, секин формадан кўчириб олинди.

Резина қалинлиги тиббий қўлқоплар қалинлигига мос равишда 0,11 мм эканлиги толшиномерда аниқланди. Резина ранги одатдаги резиналарга қараганда оқарган, ташқи кўриниши талаб даражасида, дағаллик ва тўлдирувчи таъсирида ифлосланишлар кузатилмади. (1-расм)

1- Расм, Тиббий қўлқопни форфор қолипдан ажратиш олиш жараёни

Аралаштириш натижасида олинган эмульсиянинг умумий куруқ массаси 24% дан тушиб кетмаслили инобатга олинди, чунки технологик жараёнларда концентрация 24 % дан пастласа резинанинг мустаҳкамлиги ва чўзилувчанлиги ўртасидаги мутаносиблик бузилади ва турли хатоликларга олиб келади.

Тиббий қўлқоплар резинаси қалинлигини ошириб бориш билан резинанинг физик-механик хусусиятлари сифат жиҳатдан ошиб боради, лекин маҳсулотнинг таннархига таъсир қилади, хомашё сарфи кўпайиб кетади. Шунинг учун O'zDst 3020:2015 стандарти талаблари даражасидан чиқмаган ҳолда тўлдирувчиларни эмульсияга қўшиш мақсадга мувофиқдир.

Адабиётлар рўйхати

1. Nor Aisah AA. Chlorination of gloves. Latex proteins and glove industry. Kuala Lumpur: Rubber Research Institute of Malaysia; 1994. p. 59-67.

2. А.А.Шукуров «Бир маротабалик каучукли латексдан стерил жаррохлик кўлқоплари». О'zDSt 3020: 2015

KUMUSH NANOZARRACHALARI FOTOKIMYOVIY SINTEZI

¹Lutpillayeva Masuda, ²Hoshimov Farhod

¹tayanch doktorant, Kimyo kafedrası, Namangan muhandislik-texnologiya instituti,
Namangan, 160123, O'zbekiston

²dotsent, Kimyo kafedrası, Namangan muhandislik-texnologiya instituti, Namangan,
160123, O'zbekiston

E-mail: lutpillayeva@mail.ru.

¹ORCID ID: [0009-0003-1079-5230](https://orcid.org/0009-0003-1079-5230)

²ORCID ID: [0009-0005-4468-3223](https://orcid.org/0009-0005-4468-3223)

So'nggi yillarda nodir metallar nanozarrachalari sintezi, ularning xususiyatlarini o'rganish va amaliyotda qo'llash bilan bog'liq fanning fundamental va amaliy sohalarida sezilarli o'sish kuzatildi [1]. O'lchami 100 nm gacha bo'lgan zarrachalarni o'z ichiga olgan keng sinf materiallar nanozarrachalar hisoblanadi [2]. Nanozarralar (NZ) va nanomateriallar (NM) fizik-kimyoviy xossalari jihatdan yangi sinf moddalar bo'lib, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish quvvatini sezilarli darajada yaxshilashga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Agroekotizimlarning turli tarkibiy qismlari - tuproq, suv, o'simliklar, tuproq mikrobiomassasiga NZ va NM larning fizik, kimyoviy va biologik ta'sirini o'rganish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi [3].

Metal holatiga nisbatan nanozarrachalarining fizik-kimyoviy xossalari sezilarli darajada farq qilishi ilmiy tadqiqotchilarda qiziqish uyg'otdi [4]. O'lchami va shakliga bog'liq bo'lgan katta sirt maydoni tufayli NMLar antibakterial xossalari muhim hisoblanadi [5]. Turli antibakterial nanomateriallar orasida kumush nanozarrachalari (AgNZ) istiqbolli bo'lib, oddiy holatdagi kumushga nisbatan yuqori antibakterial ta'sirga ega [5-12].

Tadqiqot metodologiyasi. Kumush nanozarralari sintezi uchun asosiy modda sifatida kumush nitrat, barqarorlashtiruvchilar sifatida esa polivinilprolidon (PVP), polivinilspirti (PVS), polivinilatsetat (PVA), natriy dodetsilsulfat (DDS-Na), jelatin, natriy karboksimetilselluloza (KMS-Na), dekstrin va gidroksietilselluloza (GES) eritmalaridan foydalanildi. Reaksiyalar xona haroratida barqarorlashtiruvchilar va kumush nitrat aralashmasi eritmasini UB-nurini 15 minut ta'sir ettirish orqali sintez qilindi.

Tahlil va natijalar. Dastlab 20°C haroratida barqarorlashtiruvchilar – PVP, PVS, DDS-Na larning 5-% li, PVA, dekstrin (kartoshka va makkajo'xori kraxmalidan olingan), KMS-Na, jelatinlarning 1-%, GES ning 0,4-% li eritmaları tayyorlab olindi. So'ngra 500 mg/ml konsentratsiyali Ag⁺ ioni tutgan kumush nitrat eritmasi tayyorlandi.

Barqarorlashtiruvchilar va kumush nitrat eritmalarini aralastirib turgan holda bir-biriga qo'shib, 9 xil namunalar tayyorlandi.

1-tajribada barqarorlashtiruvchilar sifatida PVP, PVS, DDS-Na larning 5-%, PVA, dekstrin, KMS-Na, jelatinlarning 1-%, GES ning 0,4-% li eritmaları qo'llanilgan. Kumush nitrat va barqarorlashtiruvchi eritmaları 254 nm to'lqin uzunligidagi UB-nuri bilan 15 daqiqa davomida ta'sirlashtirib AgNZ tizimlar olindi (jadvalga qarang).

	chemicals and advanced technological methods for manufacturing to improve the economy	
23	Кушназарова Ш.К., Мухаммаджонова Н.Р. Изучение возможности использования дефекации для переработки отходов	57
24.	Jumaboyeva Sh., Abdujalolova R., Khushvaktov S. Sorption of Pb(II) ions of a polycomplexone containing amino and sulfogroup	58
25.	Аманова Н.Д., Тураев Х.Х., Махмудова Ю. А., Хасанова М.А. Взаимодействие серы с полигалогенароматическими соединениями	59
26.	Xudonazarov M.Sh., Djurayev T.A., Djurayev A.J., Ismoiljonova O.B. 3-Atsetoksigliserret kislotasining azot asosli birikmalar bilan sintezi	61
27.	Lutpillayeva M., Hoshimov F. Sedimentatsion barqaror nanokumush tutgan tizimlar sintezi	65
28.	Nuraliev S.R. Berdiyarov O.M. Yog' kislotalarini nitrilga o'tkazishda amiaklash va suvsizlantirish	68
29.	Султонов Б.Э., Холматов Д.С. Утилизация фосфитового шлама, образующихся при термическом обогащении фосфоритов центральных Кызылкумов	70
30.	Xatamova M.S., Soipova F.S. Geksametilen bis-[(metiloilo)-karbamat] ni N,N'-dinitrozo hosilasini sintezi va fizik-kimyoviy xususiyatlari	72
31.	Sirojiddinov I.L., Vafoyev O.Sh., Nurqo'lov F.N. Jalilov A.T. Dizel yoqilg'isining bulutlanish, muzlash va filtrlash haroratni samarali kamaytiruvchi depressor qo'ndirmalar	75
32.	Султонов Б.Э., Холматов Д.С. О возможности утилизации минерализованной массы	78
33.	Xatamova M.S., Otanov B.Sh. Soipova F.S. Asetonning ishlatilish sohalari	79
34.	Абдурахмонова Р.А., Тожибоева И.С., Дехқонов Д.З., Муробдуллаев О.Б., Рахимбердиева С.Х., Эгамбердиев С.А. Иккиламчи полиэтилентерефталат асосида полимер композицион махсулотлар олиш	81
35.	Фармонқулов Д.З., Соатов А.Т., Одилжонов С.И., Алишерава М.У. Эгамбердиев С.А. Иккиламчи полиэтилентерефталатни триэтанолламин билан аминокислотли шароитларини тадқиқ қилиш	82
36.	Kodirova D.T., Xoshimov A.A., Azimov A.N. Noorganik qo'shimchalar asosida ammiakli selitra ishlab chiqarish sifatini yaxshilash	83
37	Ортикова С.С., Абдуллаев Л.Л. Изучение физико-химического состава низкосортных фосфоритов различных месторождений Республики Узбекистан	85
38.	Orzikulova Sh. Types of corrosion inhibitors according to phase state and mechanism of their influence on steel	87
39.	Кадиров Ш.М., Келдибеков М.М. Сернокислотным способом получить сульфата цинка	89
40.	Qodirov S A., Khamidov B.N. Bitumen emulsions for waterproof and roof coverings	90
41.	Шомуродов У. М., Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т. На основе этилендиамина и соляной кислоты, фосфаты ИК-спектральный анализ ингибиторов марки ЭДФ-2, применяемых против осаждения солей	93
42.	Shukurov A.Sh., Khamidov B.N. Antifriction high temperature lubricant protective coating material	96
43.	Кодиров.С.А., Хамидов Б.Н. Виды гидроизоляции кровельного типа	98
44.	G'ulomov Z.S., Karjavov A.R. Glitsin aminokislatasining ahamiyatlari	101
45.	Яхшиқулов И.С., Таджиходжаева У.Б. Табiiй латекс аралашмасига маҳаллий тўлдирувчиларни қўшиш асосида резина махсулотлари олиш	102